

doi: 10.5281/zenodo.4965913

МЕТОДЫ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Methods of Multicultural Education of the Senior Preschool Age Children in the Process of Project and Game Activities

Natalia Ershova

Senior Lecturer

Mogilev State University named after A.A. Kuleshova, Republic of Belarus

ershova@msu.by

<https://orcid.org/0000-0002-6740-7679>

Abstract. *The article deals with methodological aspects of multicultural education of the preschool age children. The research reveals the pedagogical possibilities of using design and game activities among the participants of preschool education.*

Key words: *multicultural education, multicultural competence, design and game activities, preschool children.*

Вступление

Introduction

Целесообразность включения поликультурной педагогики в учреждения образования продиктована важностью решения проблемы формирования основ поликультурной компетентности и толерантности у детей, проживающих в едином социокультурном пространстве. Поликультурное образование детей старшего дошкольного возраста осуществляется в субъект-субъектной модели взаимодействия «педагог – дети – родители» для решения следующих задач: формирование толерантного отношения к окружающим людям, потребности в межкультурном взаимодействии и диалоге; определение собственной этнокультурной и гражданской идентичности; знакомство с многообразием культур и национальностей Республики Беларусь и мира в целом.

Методы и методики исследования

Methods and Techniques of the Research

Эффективной формой работы по формированию основ поликультурной компетентности у детей старшего дошкольного возраста служит проектно-игровая деятельность, в которой реализуются игровые потребности детей, происходит развитие познавательной активности и психических процессов, формирование личностных качеств, необходимых в достижении жизненного успеха и интеграции в поликультурное общество – эмпатии, субъектных свойств, самостоятельности, коммуникативных навыков, умения сотрудничать в команде и др. Благодаря соединению проектной и игровой деятельности воедино содержание поликультурного образования становится более доступным для понимания детей 5–6 лет. Так, А.В. Запорожец указывал, что игра помогает раскрыть дошкольникам способы действий в доступной форме (Запорожец, 1964). Проектно-игровая

деятельность не только стимулирует интерес и создает мотивацию к познанию поликультурного мира, но и служит творческим двигателем образовательного процесса, в котором дети одновременно выполняют игровые роли, действия, правила и решают проектные задачи.

Для создания организационно-педагогических условий поликультурного образования детей старшего дошкольного возраста в процессе проектно-игровой деятельности требуется тщательный отбор средств и методов обучения. В проектно-игровой деятельности нами использовались четыре группы методов, основанные на классификации И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина (Лернер, 1981).

Объяснительно-иллюстративные методы организации совместной деятельности педагогов, детей и родителей направлены на ознакомление с новым теоретическим материалом поликультурного содержания; формирование умений взаимодействовать и сотрудничать в команде с целью решения общих проектных задач.

Использование *проблемно-поисковых методов* стимулирует мыслительные процессы и познавательную активность. В проектно-игровой деятельности педагог использует следующие приемы: создает проблемную ситуацию, организует коллективное обсуждение возможных вариантов решения проблемы, подтверждает правильность выводов, формулирует задания проекта.

Исследовательские методы находятся в тесной взаимосвязи с проблемно-поисковыми и представляют способы познания окружающей действительности через самостоятельный творческий поиск. При исследовании проектной проблемы выделяется цель и задачи, разрабатывается план работы, собираются факты об объекте или явлении, прорабатываются вновь возникшие вопросы, результаты исследования фиксируются в продуктивных видах деятельности детей, доказывается гипотеза, проводятся рефлексивные рассуждения, делаются окончательные выводы.

Игровые методы обучения побуждают интерес ребенка и взрослого к деятельности; создают положительный эмоциональный настрой; формируют оптимальные, благоприятные условия для проявления способностей, развития уверенности в себе и актуализации личных замыслов и идей. В проектно-игровой деятельности одно из ведущих положений занимает игровая деятельность, которая обеспечивает вхождение ребенка в воображаемую ситуацию, принятие роли и выполнение действий в соответствии с ней. Применение *интерактивных методов* обучения способствует вовлечению всех участников взаимодействия в процесс познания, обсуждения тематических вопросов. Данные методы необходимы для реализации субъект-субъектного подхода в образовании. Они позволяют обмениваться идеями, знаниями, опытом и способами деятельности, а также переводят участников педагогического взаимодействия на более высокий уровень отношений – кооперацию и сотрудничество (Ершова, 2021).

Результаты *Results*

В нашем исследовании прослеживается взаимосвязь методов обучения детей с компонентами процесса поликультурного образования:

Мотивационный компонент – направлен на развитие внутреннего побуждения и интереса к освоению поликультурных ценностей, положительного отношения к людям, независимо от их социального статуса, принадлежности к какой-либо этнической или культурной группе. Для стимулирования мотивации детей

применяются такие методы и приемы, как вопросы-загадки: «А что будет, если...?», «Как поступишь в этой ситуации?», «Придумайте, что будет дальше» и др.; создание игровых обучающих и проблемных ситуаций, побуждающих к творческому поиску; игры с элементами поисковой деятельности, настольно-печатные и дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, введение игровых персонажей, выстраивание игрового приключенческого сюжета; определение перспективы решения проблемы; аутотренинг как установка на успех.

Когнитивно-ценностный компонент – формирует социально-нравственную, этническую и межкультурную осведомленность на основе полученных знаний о нормах культурного поведения в семье, детском коллективе и обществе; раскрывает ценностные ориентации, основанные на представлениях о многокультурной среде, разнообразии культурных ценностей и национальностей в стране и мире. Формированию поликультурной осведомленности детей способствуют методы и приемы познания: анализ новой информации; игровая деятельность обучающего характера; осмысление познавательного материала через творческую изобразительную деятельность; сравнение объектов и явлений с опорой на наглядный материал; использование ИКТ; эвристическая беседа, основанная на вопросах не содержащих прямого ответа.

Эмоционально-отношенческий компонент – обеспечивает избавление от негативных стереотипов; развивает у детей эмпатию и толерантное отношение к окружающим людям независимо от их социального положения, состояния здоровья, национальности и культурных особенностей; формирует фундамент этнокультурной и гражданской идентичности. Развитию позитивного отношения к своему народу, а также к культурам и представителям разных этнокультурных сообществ содействуют методические приемы: решение нестандартных задач и ситуаций, в которых утверждается позиция ребенка в отношении предмета познания; использование игры как метода и формы организации поликультурного образования (игры-приключения, игры-путешествия, игры-викторины, игры-соревнования и др.); идентификация, используемая при отождествлении себя, своих взглядов и опыта с какими-либо людьми или явлениями; выражение отношения через изобразительное творчество.

Коммуникативно-поведенческий компонент – обеспечивает переход полученных представлений, сформированного отношения в поведенческую и коммуникативную сферу; аккумулирует опыт этической и творческой деятельности, практики самовыражения и самореализации на основе коммуникативного взаимодействия. Качественному осуществлению перевода представлений и эмоционального отношения в сферу взаимодействия и общения помогают следующие методы и приемы: сюжетно-ролевые игры способствуют оттачиванию правил поведения, умению соподчинять личные желания и мотивы с коллективными требованиями, находить способы взаимного сотрудничества; упражнения или тренинги – одни из интенсивных методов познания в процессе поликультурного обучения; итоговые презентации и распространение результатов проектно-игровой деятельности среди сверстников или детей младшего возраста (Ершова, 2021).

Выводы **Conclusions**

Использование в рамках проектно-игровой деятельности оригинального методического инструментария способствовало повышению уровня

сформованості поликультурної компетентності у дітей старшого дошкільного віку, відображеної в потребності здатності до міжособистісного та міжкультурного спілкування; поликультурної свідомості; усвідомлення своєї етнічної ідентичності; толерантності до різних світоглядних, культурних, національних та соціальних відмінностей людей.

Литература **References**

Ершова, Н.В. (2021). *Поликультурное образование детей дошкольного возраста в процессе проектно-игровой деятельности*. Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова.

Запорожец, А.В. (1964). *Психология детей дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов*. Москва: Просвещение.

Лернер, И.Я. (1981) *Дидактические основы методов обучения*. Москва: Педагогика.

